

Дополнительные материалы к

«Ансамблевые оценки изменения состояния ледовых щитов в последний ледниковый цикл и в будущее 100 тыс. лет»

А. Н. Плосков¹, А. В. Елисеев^{1,2}, И. И. Мохов^{1,2}

¹Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Москва, Россия

²Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

ploskovanton92@mail.ru

Приложение П1. Определение вклада изменения параметров орбиты Земли в вариации климата.

Выделение вклада Y_{orb} изменения параметров орбиты в климатические изменения в момент времени t в вычислительной ячейке с вектором географических координат \mathbf{r} в будущем была проведена в предположении аддитивности этого вклада и соответствующего вклада $Y_{CO_2,i}$, связанного с изменением содержания углекислого газа в атмосфере в сценарии i (при конкретном значении E):

$$Y_i(\mathbf{r}, t) = Y_{orb}(\mathbf{r}, t) + Y_{CO_2,i}(\mathbf{r}, t).$$

При этом также считается, что отклик системы на изменение содержания CO_2 в атмосфере пропорционален соответствующему глобальному радиационному форсингу, который, в свою очередь, пропорционален логарифму концентрации углекислого газа в атмосфере $q_{CO_2,i}(t)$ (Etminan et al., 2016; Myhre et al., 1998)

$$Y_{CO_2,i}(\mathbf{r}, t) = \alpha_Y(\mathbf{r}, \mathbf{m}) \cdot \ln(q_{CO_2,i}(t)/q_0)$$

где постоянная $\alpha_Y(\mathbf{r}, \mathbf{m})$ зависит от географических координат и месяца внутри года, aq_0 — «доиндустриальное» значение концентрации CO_2 в атмосфере (285 ppmv). Значение этой постоянной вычислялось с помощью линейной регрессии с использованием попарных разностей (исключающих Y_{orb}) для всех пар сценариев с E из множества { 500 ГтС, 1000 ГтС, 2000 ГтС, 3000 ГтС } и для каждой ячейки вычислительного домена. В последующем значения α_Y были осреднены между этими парами сценариев. Оцененные значения α_T и α_P их ансамблевых стандартных отклонений σ_{α_T} и σ_{α_P} приведены на рис. П1.

Последующее исключение $Y_{CO_2,i}(\mathbf{r}, t)$ с использованием оцененного из $Y(\mathbf{r}, t)$ позволяет определить $Y_{orb}(\mathbf{r}, t)$. Для уменьшения вычислительной ошибки на последнем шаге использовался расчёт $S500_0$.

Построенный с использованием центральных оценок для α_T и α_P эксперимент обозначается как $S0_0$. В свою очередь сценарий, полученный с использованием $\alpha_Y + 3 \cdot \sigma_{\alpha_Y}$ ($Y=T, P$) обозначается как $S0+_0$, а с использованием $\alpha_Y - 3 \cdot \sigma_{\alpha_Y}$ ($Y=T, P$) обозначается как $S0-_0$.

Значения α_T максимальны зимой в высоких широтах Северного полушария, особенно в ячейке Climber над Гренландией (рис. П1а, б). Летом Северного полушария значения этого коэффициента максимальны над северо-востоком Евразии и над Антарктидой. Относительный внутриансамблевый разброс α_T (оцененный по отдельным парам экспериментов с разными значениями E), наоборот, в Северном полушарии (для которого и проводятся расчеты с моделью ЛШ) относительно мал, даже над Северной Америкой (где он максимален) не превышая 40%.

Рисунок П1. Оцененные значения α_T (градусы Цельсия, а) и α_P (мм/сут., б), а также их ансамблевые коэффициенты вариации (в и г соответственно) для января (сверху каждой части рисунка) и июля (снизу каждой части рисунка).

Figure A1. Estimated values of α_T (degrees Centigrade, а) and α_P (mm/day, б) as well as their ensemble coefficients of variations (в and г respectively) for January (upper panel in each part of the figure) and for July (lower panel correspondingly).

Пространственная структура коэффициента чувствительности для осадков α_P характеризуется максимумами в тропиках. Внутриансамблевый разброс α_P максимален в высоких широтах. Большая часть ячеек вычислительной сетки Climber с соответствующим коэффициентом вариации, превышающим 100%, находятся вне регионов развития ледовых щитов в наших расчетах

Временные ряды T_{orb} и P_{orb} , приведены на рис. П2а, б. Соответствующие карты отклонений для периода 60 тыс. лет вперед (когда эффект влияния параметров орбиты максимален по абсолютной величине) приведены на рис П2. В среднем для вычислительного домена модели отмечаются минимумы обеих переменных через примерно 55 тыс. лет от начала “индустриального периода”. Он связан с изменением параметров орбиты. Влияние эмиссий CO_2 проявляется в быстром (в течение нескольких столетий) росте температуры с последующим медленным уменьшением различия значений обеих переменных между расчетами S0_0, с одной стороны, и расчетами SE_0 при $E \neq 0$ - с другой.

Рисунок П2 Временные ряды T_{orb} (а) и P_{orb} (б), осредненные по вычислительному домену модели ЛШ.

Figure A2. Time series of T_{orb} (a) and P_{orb} (б) averaged over the computational domain of the model.

Приложение П2. Дополнительные иллюстрации.

Рисунок П3. Разность толщины ледовых щитов и ледников в экспериментах $S0_0$ (а) и $S0_+$ (б) относительно контрольного численного эксперимента $S0_0$ через 55 тыс. лет после начал антропогенных эмиссий CO_2 в атмосферу

Figure A3 Difference of thicknesses of ice sheets and glaciers in simulations $S0_0$ (a) and $S0_+$ (б) from the simulation $S0_0$ after 55 kyr from the onset of the anthropogenic CO_2 emissions into the atmosphere